

COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS NA PREVENÇÃO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES

Maio 2026

Autoras

Sthéfane Lima de Souza, Vanessa de Assis Auto, Júlia Cristine Silva da Costa, Emanuely de Lima Matos, Bruna da Costa Viana Oliveira, Tamires Alcântara Dourado Gomes Machado.

INTRODUÇÃO

Os transtornos alimentares (TA) são condições psiquiátricas caracterizadas por alterações persistentes no comportamento alimentar e na relação com a comida, frequentemente associadas a preocupações excessivas com peso, forma corporal e imagem corporal. Essas condições podem comprometer significativamente a saúde física, psicológica e social dos indivíduos. A infância e a adolescência representam períodos de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento desses transtornos, devido às intensas mudanças biológicas, emocionais e sociais que ocorrem nessa fase da vida. Além disso, fatores psicossociais, como baixa autoestima, perfeccionismo, influência familiar e experiências estressoras, podem contribuir para o surgimento de comportamentos alimentares disfuncionais. A exposição constante a padrões de beleza irreais difundidos pela mídia e pelas redes sociais também desempenha papel relevante na construção da insatisfação corporal e no aumento do risco para transtornos alimentares em crianças e adolescentes. Nesse contexto, a nutrição comportamental surge como uma abordagem importante ao priorizar a relação saudável com os alimentos, promovendo estratégias que favorecem uma alimentação mais consciente e equilibrada.

METODOLOGIA

Os transtornos alimentares (TA) são condições psiquiátricas caracterizadas por alterações Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em janeiro de 2026. A pergunta norteadora foi formulada utilizando a estratégia PICO (População, Interesse, Contexto), sendo a população as crianças e adolescentes, o interesse. as estratégias e intervenções comportamentais relacionadas ao comportamento alimentar e contexto delimitado à prevenção e redução dos riscos dos transtornos alimentares. intervenções comportamentais no âmbito da infância e adolescência. A busca foi conduzida nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Os descritores controlados utilizados, conforme os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), foram: "Transtornos da alimentação e da ingestão de alimentos", "adolescentes", "crianças" e "comportamento alimentar", combinados com os operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos artigos originais e revisões sistemáticas, completos e gratuitos, publicados em português ou inglês, que abordassem estratégias comportamentais de promoção de hábitos alimentares saudáveis e prevenção de TA na infância e adolescência. Foram excluídos editoriais, resenhas, cartas, resumos de eventos, estudos em outros idiomas fora português ou inglês, estudos com população adulta ou que não tivessem relação direta com as estratégias comportamentais preventivas. O processo de seleção dos estudos seguiu uma adaptação do fluxograma Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Inicialmente, foram identificados 533 estudos nas bases de dados (SciELO=44, BVS=432,, MEDLINE =57). Após a remoção de 161 estudos duplicados ou não relacionados aos padrões alimentares, 372 artigos foram submetidos à triagem. Destes, 265 foram excluídos por incompatibilidade com o tema, resultando em 106 estudos potencialmente elegíveis. Na etapa de elegibilidade, 95 artigos foram excluídos por não estarem disponíveis na íntegra (n=25), representarem outro tipo de revisão de literatura (n=33) ou não fornecerem informações necessárias (n=37). Ao final, 11 artigos foram incluídos na revisão (MEDLINE=6, SciELO=4, BVS=1).

RESULTADOS

Os resultados desta revisão reforçam que os transtornos alimentares possuem uma etiologia multifatorial, envolvendo a interação entre fatores psicológicos, sociais e ambientais. Programas que utilizam abordagens de literacia midiática e advocacia demonstraram eficácia na redução da internalização de ideais sociais de aparência em curto prazo, embora a evidência global sobre a eficácia de diversos programas preventivos ainda não seja considerada firme o suficiente para conclusões definitivas (Pratt e Woolfenden, 2002). Por outro lado, intervenções escolares que contam com o apoio e participação ativa dos pais mostraram-se eficazes na promoção de hábitos saudáveis, resultando na redução do consumo de bebidas açucaradas e no aumento da atividade física e do consumo de alimentos saudáveis entre crianças (Norman et al., 2024).

A capacidade de regulação emocional estabelecida ainda na infância atua como um preditor significativo para o comportamento alimentar na adolescência, sendo que uma melhor regulação está associada a menores índices de comer emocional aos 17 anos (Shriver et al., 2020). A desregulação emocional, por sua vez, correlaciona-se a uma maior ingestão energética e ao aumento da massa de gordura, exercendo um papel moderador na relação entre o comer com perda de controle e a massa corporal, especialmente em meninas (Kelly et al., 2016). Além disso, existe uma associação positiva e moderada entre sintomas depressivos e o comer emocional, sugerindo que este comportamento pode ser um elo entre a depressão, a obesidade e o risco cardiovascular precoce (Muha et al., 2024).

A dinâmica familiar exerce um papel central no estado nutricional e no comportamento alimentar infantil. Famílias caracterizadas por baixo nível de diálogo, afeto e apoio emocional tendem a ter crianças com Índice de Massa Corporal (IMC) mais elevado e maior interesse por comida (Coelho et al., 2014). Somado aos fatores familiares, a insegurança alimentar percebida pelos próprios adolescentes está significativamente associada ao estresse percebido e a padrões alimentares desordenados, evidenciando a necessidade de abordar vulnerabilidades socioeconômicas em estratégias preventivas (Andrade et al., 2025).

A insatisfação com a imagem corporal emerge como um dos principais fatores de risco para comportamentos alimentares inadequados em ambos os sexos (Fortes et al., 2013). Estudos realizados em contextos escolares brasileiros apontam uma alta prevalência de insatisfação corporal (chegando a 59% em algumas amostras) e de comportamentos de risco, como a prática de dietas para emagrecer e o uso de exercícios físicos com o objetivo exclusivo de perda de peso (Vilela et al., 2004). Adolescentes do sexo feminino apresentam, de forma consistente, maior risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares e maior frequência de sintomas bulímicos em comparação aos meninos (Silva et al., 2012).

Um aspecto relevante é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que quando integrada à prática nutricional, foca na identificação e reestruturação de pensamentos disfuncionais e crenças irracionais sobre alimentação, peso e forma corporal. Em adolescentes, essa abordagem é fundamental para interromper o ciclo de restrição alimentar, que é um dos principais gatilhos para episódios de compulsão e outros comportamentos de risco (Silva et al., 2023). As estratégias de TCC auxiliam o jovem a desenvolver habilidades de enfrentamento para lidar com gatilhos emocionais, promovendo uma autoavaliação menos centrada na aparência física. A eficácia dessa técnica reside na sua capacidade de promover a flexibilidade cognitiva, permitindo que o adolescente estabeleça uma relação mais neutra e menos punitiva com os alimentos (Soares, 2021).

Por fim, a nutrição comportamental propõe uma mudança de paradigma no cuidado nutricional, deslocando o foco do controle rígido de nutrientes para a compreensão da relação do indivíduo com a comida. Na infância e adolescência, fases críticas para a formação da imagem corporal e dos hábitos alimentares, a aplicação de estratégias comportamentais atua como uma ferramenta preventiva essencial contra o desenvolvimento de transtornos alimentares (TAs).

CONCLUSÃO

A revisão evidenciou que os transtornos alimentares na infância e adolescência possuem origem multifatorial, envolvendo fatores emocionais, psicossociais e influências midiáticas. Aspectos como desregulação emocional, insegurança alimentar e pressão por padrões estéticos irreais podem contribuir para o desenvolvimento desses transtornos. Nesse contexto, estratégias preventivas baseadas na nutrição comportamental e em abordagens multiprofissionais mostram-se fundamentais para promover uma relação mais saudável com a alimentação e prevenir impactos na saúde física e mental de crianças e adolescentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, J. et al. Adolescent disordered eating: Associations among food insecurity, stress, and emotional eating patterns. *Appetite*, [s. l.], v. 204, p. 107742, 2025. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195666325003940>.

KELLY, N. R. et al. Emotion Dysregulation and Loss-of-Control Eating in Children and Adolescents. *Health Psychology*, [s. l.], v. 35, n. 10, p. 1110-1119, 2016. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5033667/>.

NORMAN, A. et al. Effects of Universal School-Based Parental Support for Children's Healthy Diet and Physical Activity-the Healthy School Start Plus Cluster-Randomised Controlled Trial. *Prevention Science*, [s. l.], v. 25, n. 8, p. 1284-1296, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38987407/>.

PRATT, B. M.; WOOLFENDEN, S. R. Interventions for preventing eating disorders in children and adolescents. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, [s. l.], v. 2002, n. 2, 2002. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6999856/>.

SHRIVER, L. H. et al. Emotional eating in adolescence: Effects of emotion regulation, weight status and negative body image. *Appetite*, [s. l.], v. 153, p. 104737, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7824438/>. Acesso em: 24 fev.2026.

Silva et al. Nutrição comportamental: A alimentação intuitiva como abordagem para o controle de comportamentos alimentares disfuncionais na adolescência. *Research, Society and Development*.2025.Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/50282>.

SOARES, M. H. M. Estratégias da nutrição comportamental na adesão ao tratamento de pacientes diagnosticados com transtornos alimentares. *Repositório Institucional do Unifip*. 2021.Disponível em: <https://editora.unifip.edu.br/repositoriounifip/article/view/3564>.

VILELA, S. C. et al. Transtornos alimentares em escolares. *Jornal de Pediatria*, Rio de Janeiro, v. 80, n. 1, p. 49-54, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/3FftDKCDSDChR6R4rZhsdQR/?lang=pt>. Acesso em: 24 fev.. 2026.